

еволюцію освітніх технологій, як-от: дистанційне навчання, змішане навчання, гнучке навчання, мобільне навчання, самостійне навчання, інформальна освіта, мікронавчання й ін.

Доступність сучасних освітніх технологій для здобувачів сприяє впровадженню у професійну підготовку ІТ-фахівців елементів інформальної освіти, самоосвіти та неперервної освіти в електронному освітньому просторі, які є не лише важливою умовою успішної професійної діяльності ІТ-фахівців, а й сприяють формуванню особисто орієнтованого інформаційно-освітнього середовища як університету, так і кожного здобувача вищої освіти.

Література:

1. Биков В., Спирін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. *Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*. 2020. Вип. 1. С. 27–36.
2. Міністерство освіти і науки України, 2022. Програма великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок». URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2022/12/10/Osvita-4.0.ukrayinskyy.svitanok.pdf> (дата звернення 08.02.2025).
3. Проект Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL: <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorenn ya> (дата звернення 08.02.2025).
4. Шпарик О. Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. *Український педагогічний журнал*. №4. 2021. С. 65–76.

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вадим ПОНОМАРЬОВ

здобувач III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

У статті розкрито переваги застосування засоби цифрових технологій у наукових дослідженнях. Описано види та наведено приклади цифрових ресурсів, які можуть бути використані на різних стадіях виконання наукових досліджень (підготовчому, емпірико-теоретичному, праксеологічному).

Ключові слова: наукові дослідження, етапи дослідження, цифрові ресурси, підготовча стадія, емпірико-теоретична стадія, праксеологічна стадія.

The article reveals the advantages of using digital technology tools in scientific research. The text describes types and provides examples of digital resources that can be used at different stages of conducting scientific research (preparatory, empirical-theoretical, and praxeological).

Keywords: scientific research, research stages, digital resources, preparatory stage, empirical-theoretical stage, praxeological stage.

Цифрові трансформації не можуть не впливати на науку як на соціокультурний феномен, який суттєво залежить від діючих у суспільстві сил, визначає пріоритети розвитку в соціальному контексті та, в свою чергу, теж значною мірою визначає напрями суспільного життя [1].

Сучасні наукові дослідження спираються на інструменти засобів цифрових технологій у пошуку інформації, її збереженні та поширенні, у плануванні та організації роботи дослідників, оцінюванні результатів наукових досліджень. Цифрові технології забезпечують проведення збирання та аналізу даних, моделювання та симуляції, візуалізацію та презентацію результатів наукових досліджень. Для продуктивного нетворкінгу та комунікації, аутосорсингу у наукових дослідженнях засоби цифрових технологій надають унікальні можливості та мають безсумнівні перспективи [2].

Цифрові ресурси знаходять застосування в багатьох галузях на всіх стадіях виконання наукових досліджень: на підготовчій стадії (що включає проблемно-цільовий, інформаційно-пошуковий, гіпотезотворчий, методологічний, програмно-організаційний етапи), емпірико-теоретичній стадії (яка містить дослідно-експериментальний етап, теоретико-узагальнюючий етап, звітний етап), праксеологічній стадії (що передбачає етап апробації, етап впровадження, етап визначення ефективності) [1].

Прикладами цифрових ресурсів, які використовуються на підготовчій стадії наукових досліджень, можуть слугувати ресурси для мінінгу текстів (Semantic Scholar, Google Scholar та ін. - для аналізу великих обсягів текстової інформації, щоб виявити ключові проблеми та тенденції), системи керування проектами (Trello, Asana та ін. - для встановлення цілей, планування та моніторингу прогресу дослідження), бази даних та цифрові бібліотеки (PubMed, ERIC, Open Access Button та ін. - для пошуку наукових статей, книг та інших ресурсів), аналітичні платформи (Tableau, Power BI та ін. - для збору та аналізу інформації з різних джерел), ресурси для аналізу даних (R, Python – для статистичного аналізу та моделювання), засоби машинного навчання та штучного інтелекту (TensorFlow, PyTorch та ін. - для генерації та тестування гіпотез), системи моделювання (MATLAB, Simulink та ін. - для створення моделей та симуляцій), системи управління даними (MySQL, PostgreSQL та ін. - для зберігання, організації та доступу до дослідницьких даних), платформи для співпраці (GitHub, Google Drive та ін. - цифрові інструменти для спільної роботи дослідників) тощо [3].

На емпірико-теоретичній стадії застосовують цифрове лабораторне обладнання та сенсори (LabQuest, Vernier Sensors та ін.), засоби автоматизації експериментів (LabVIEW, Arduino та ін.), віртуальні лабораторії (PhET Interactive Simulations, Labster та ін.), інструменти статистичного аналізу (SPSS, SAS та ін.), засоби моделювання, симуляції та візуалізації (MATLAB, Simulink, ANSYS та ін.), системи управління документами (Google Drive, Microsoft SharePoint та ін.), програмне забезпечення для обробки текстів (Microsoft Word, Google Docs та ін.), платформи для публікацій (ResearchGate та ін.) тощо [3].

На праксеологічній стадії наукового дослідження для апробації, впровадження та оцінки ефективності досліджень застосовують системи управління проектами (Trello, Asana та ін.), програмне забезпечення для статистичного аналізу (SPSS, SAS та ін.), віртуальні середовища для проведення тестування та симуляцій віртуальних експериментів (Labster,

PhET Interactive Simulations та ін.), платформи для співпраці (GitHub, Google Drive та ін.), розподілені обчислювальні системи (Apache Hadoop, Google Cloud Platform та ін.), інструменти управління змінами (JIRA, Git та ін.), аналізатори ефективності, метрики та показники (Google Analytics, Tableau та ін.), інструменти для створення звітів та візуалізації результатів дослідження (Microsoft Power BI, Tableau та ін.) тощо [3].

Таким чином, опанування цифровими технологіями має стати невід'ємною частиною підготовки сучасних науковців для забезпечення їх інструментами збирання, аналізу та візуалізації даних, автоматизації дослідницьких процесів, співпраці та комунікації, доступу до ресурсів, інновацій та розвитку.

Використання цифрових ресурсів підвищує продуктивність дослідників в цілому, допомагаючи їм більш ефективно організовувати свою роботу, зменшуючи час, витрачений на рутинні завдання, та збільшує час для творчих та аналітичних завдань.

Література

1. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. Тернопіль, 2014. 272 с.
2. Цифрові застосунки та сервіси в наукових дослідженнях : метод. реком. для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищої освіти за спеціальностями 01 Освіта / Педагогіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Т. М. Собченко, С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – 24 с.
2. Цифрові інструменти для науковців. URL: <https://nauka.gov.ua/information/tsyfrovi-instrumenty-dlia-naukovtsiv/> (дата звернення 19.02.2025).

ВИКОРИСТАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ 3D-МОДЕЛЕЙ

Сергій РЯБЕЦЬ

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмування, штучного інтелекту та технологічної освіти, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький